

O‘ZBEKCHA-INGLIZCHA PARALLEL KORPUS ASOSIDA KONTEKSTOLOGIK LUG‘AT YARATISH

Kadirova Ulfatoy Shavkatbek qizi
Andijon davlat universiteti Kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi
2-bosqich talabasi
Email: matkarimovaulfatoy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351177>

Annotatsiya: Buguni kunda ilm-fan va texnikaning jadal rivojlanayotganligi sabab, axborot almashinuvida ko‘p tillilikka bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu esa turli tillar o‘rtasida yuqori sifatli tarjima tizimlarini yaratishni talab etadi. Xususan, o‘zbek va ingliz tillari o‘rtasidagi samarali tarjima tizimlarini yaratishda lingvistik resurslar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada o‘zbekcha-inglizcha parallel korpus asosida kontekstologik lug‘at yaratish tamoyillari, ularning nazariy asoslari hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, kontekstual semantika, tarjima ekvivalentlarini aniqlash va zamonaviy kompyuter lingvistikasi usullaridan foydalanish masalalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kontekst, tabiiy tilni qayta ishlash, bilingval, word embedding, kollokatsiya

Аннотация: В связи со стремительным развитием науки и техники сегодня возрастает потребность в многоязычии при обмене информацией. Это, в свою очередь, требует создания высококачественных систем перевода между различными языками. В частности, лингвистические ресурсы играют важную роль в разработке эффективных систем перевода между узбекским и английским языками. В данной статье анализируются принципы создания контекстуального словаря на основе узбекско-английского параллельного корпуса, а также его теоретические основы и практические аспекты. Кроме того, обсуждаются такие вопросы, как контекстуальная семантика, определение переводческих эквивалентов и применение современных методов компьютерной лингвистики.

Ключевые слова: контекст, обработка естественного языка, двуязычие, встраивание слов, коллокация.

Abstract: Due to the rapid development of science and technology today, the need for multilingualism in information exchange is increasing. This, in turn, requires the creation of high-quality translation systems between different languages. In particular, linguistic resources play an important role in developing effective translation systems between the Uzbek and English languages. This article analyzes the principles of creating a contextual dictionary based on an Uzbek-English parallel corpus, as well as its theoretical foundations and practical aspects. Furthermore, issues such as contextual semantics, identification of translation equivalents, and the application of modern computational linguistics methods are discussed.

Keywords: context, natural language processing, bilingual, word embedding, collocation.

Bugungi globalashuv jarayonida turli tillar o‘rtasida samarali aloqa o‘rnatish zarurati kundan-kunga oshib bormoqda. Shunday ekan, o‘zbek va ingliz tillari o‘rtasidagi tarjima jarayonlarini takomillashtirish uchun ishonchli lingvistik resurslar muhim ahamiyat kasb etmoqda. An‘anaviy lug‘atlar ko‘pincha so‘zlarning umumiy yoki asosiy ma‘nolarini berish bilan cheklanadi. Ammo real nutqda so‘zlarning ma‘nosi ularning qo‘llanish kontekstiga bog‘liq ravishda o‘zgaradi, shu sababli kontekstologik lug‘atlar yaratish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ma‘lumki, korpus faqat bir til doirasida yaratilgan bo‘lsa, monolingval korpus, boshqa tillar doirasida yaratilgan bo‘lsa parallel korpus deb nomlanadi. Parallel korpusda asliyatdagi matn va uning muayyan tildagi tarjimasiga doir paragraf, jumla yoki so‘zlarning o‘zaro muqobilik

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

juftliklari bazaga kiritiladi.⁸⁹ Parallel korpuslar yordamida o'zbek tilidagi matnlarning ingliz tilidagi tarjimalari o'zaro taqqoslanadi. Buning natijasida so'z, so'z birikma va iboralarning pragmatik xususiyatlari, turli nutqiy vaziyatdagi ma'nolari hamda ularning tarjima variantlari aniqlash imkoniyati yaratiladi. Parallel korpus nafaqat mashina tarjimasini uchun lingvistik resurs, balki bilingval lug'atshunoslik, qiyosiy tarjima, chog'ishtirma tilshunoslik kabi sohalar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.⁹⁰

Kontekstologik lug'at – so'z, so'z birikma va iboralarning ma'nolarini ularning real nutqiy qo'llanishi asosida izohlovchi lug'at turidir. Bunday lug'atlarda har bir leksik birlikning turli semantik variantlari muayyan kontekstlar orqali farqlanib ko'rsatiladi. Shuningdek, tarjima variantlari misollar bilan berilib, so'zlarning qanday vaziyatda va qanday uslubda ishlatilishi ko'rsatib beriladi. Bu esa foydalanuvchiga leksik birliklarning qaysi nutqiy vaziyatda qanday ma'noda qo'llanishini aniq tushunish imkonini beradi. Masalan o'zbek tilidagi “tushmoq” fe'li ham turli kontekstlarga qarab turlicha tarjima variantlariga egadir: **“avtobusdan tushmoq” — get off the bus, “narx tushdi” — the price decreased.** Bu misollar so'z ma'nosini aniqlashda kontekst muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kontekstologik lug'at yaratish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, ularning har biri muhim ahamiyatga ega. Avvalo, sifatli parallel korpus tanlanadi va tayyorlanadi. Bu bosqichda matnlar turli mavzulardan iborat bo'lishi, tarjimalarning esa aniq va ishonchli bo'lishi ta'minlanadi. Masalan, “ta'lim”, “iqtisodiyot” va “kundalik hayot” mavzularidagi matnlar o'zbek va ingliz tillarida mos ravishda jamlanadi.

Keyingi bosqichda matnlar segmentatsiya qilinadi, ya'ni gap yoki jumla darajasida bo'linib, o'zaro moslashtiriladi. Bu jarayon alignment deb ataladi va unda o'zbekcha **“Men kitob o'qiyman”** jumlasini inglizcha **“I read a book”** bilan juftlanadi.

Shundan so'ng korpusdan leksik birliklar ajratib olinadi. Bu bosqichda lemmatizatsiya va morfologik tahlil amalga oshiriladi, ya'ni “kitoblar”, “kitobni”, “kitobdan” shakllari “kitob” asosiy shakliga keltiriladi.

Keyingi bosqichda tarjima ekvivalentlari aniqlanadi. Masalan, **“borish”** so'zi kontekstga qarab **“go”, “attend”** yoki **“visit”** kabi variantlarda tarjima qilinishi mumkin. Bu jarayonda nafaqat lug'aviy moslik, balki kontekstual moslik ham hisobga olinadi. Statistik usullar va ehtimollik modellari yordamida eng to'g'ri tarjima variantlari tanlanadi.

Kontekstual tahlil bosqichida so'zlarning turli nutqiy vaziyatlardagi ma'nolari chuqur o'rganiladi. Bu jarayonda kollokatsiyalar, ya'ni birga qo'llaniladigan so'zlar, sinonim va antonimlar, shuningdek frazeologik birliklar tahlil qilinadi. Masalan, o'zbek tilidagi “qattiq” so'zi turli kollokatsiyalarda har xil ma'noda qo'llaniladi: **“qattiq shamol” — strong wind, “qattiq uyqu” — deep sleep.** Sinonim sifatida **“katta”(big)** va **“ulkan”(huge)** so'zlarini keltirish mumkin, antonimlarga esa **“issiq — sovuq” (hot — cold)** juftligi misol bo'ladi. Frazeologik birlik sifatida o'zbek tilidagi **“ko'ngli tog'dek ko'tarildi”** iborasi ingliz tilida **“became very happy”** tarzida tarjima qilinadi.

Zamonaviy texnologiyalar kontekstologik lug'at yaratishda katta ahamiyatga ega. Tabiiy tilni qayta ishlash, mashina o'rganish va semantik modellashtirish usullari katta matnlarni tez va oson tahlil qilishga yordam beradi. Masalan, word embedding modellari so'zlarning bir-biriga o'xshash ma'nolarini topishga yordam beradi va bu tarjima qilishda foydali bo'ladi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida lug'at yaratish jarayonining bir qismi avtomatik bajarilishi mumkin.

Lekin bu sohada ba'zi muammolar ham bor. Masalan, o'zbek tilida parallel korpusdagi ma'lumotlar yetarli emas, ba'zi tarjimalar aniq bo'lmaydi, so'zlar ko'p ma'noli bo'lgani uchun ularni to'g'ri tarjima qilish qiyin bo'ladi. Bundan tashqari, idiomalarni tarjima qilish ham murakkab hisoblanadi. Bu muammolarni hal qilish uchun parallel korpuslardagi ma'lumotlarni ko'paytirish, mohir tarjimonlar tomonidan tarjima qilingan matnlarni segmentlab korpusga joylash, tarjimada mos kelmaydigan birliklar (frazeologik birlik, o'xshatish, metaforalar...)ni alohida tadqiq qilish va modellarini ishlab chiqish va soha mutaxassislarini jalb qilish kerak.

⁸⁹ Abduraxmonova N. O'zbek tili electron korpusining kompyuter modellari Toshkent. 2021. -B.52

⁹⁰ Abduraxmonova N. O'zbek tili electron korpusining kompyuter modellari Toshkent. 2021. -B.65

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Xulosa qilib aytganda, o‘zbekcha-inglizcha parallel korpus asosida kontekstologik lug‘at yaratish tarjimini yaxshilaydi va til o‘rganishni osonlashtiradi. Kelajakda bu sohada yana ko‘proq ishlar qilinsa, yanada sifatli lug‘atlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonova N. Mashina tarjimasining lingvistik ta‘minoti(monografiya). – Toshkent: Muharrir,2018.-B.165.
2. Abdurahmonova N. O‘zbek tili electron korpusining kompyter modellari (monografiya). - Toshkent: GlobeEdit, 2021. -B.202.
3. Gizatova G. Bilingual Corpus Lexicography: New English-Russian Dictionary of Idioms. -P.511-521.
4. Héja E. Dictionary Building based on Parallel Corpora and Word Alignment – P.341-352.
5. Stefanowitsch, Anatol. Corpus linguistics: A guide to the methodology. 2020. -P.510.
6. Trypanagnostopoulou S. and DeCesaris J. Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus. -P. 211-220.